

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER BEDAH TUMOR TERHADAP EFEK SAMPING PADA PELAYANAN KEMOTERAPI KANKER PAYUDARA

Yuyut Prayuti¹, Arman Lany², Zainal Abidin³, Tofan Halim⁴, Verasonti Dersiana⁵,
Rendy Rahmawan⁶
prayutiuyuyut@gmail.com¹, arman_lany@yahoo.com², zaesurgeon77za@gmail.com³,
tofanhilim@gmail.com⁴, verasonti.ds@gmail.com⁵, rendyrahmawan29@gmail.com⁶
Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi dokter bedah tumor dalam menghadapi efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara adalah esensial dalam praktek medis kontemporer. Studi ini menggunakan metode naratif dan pendekatan undang-undang untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter bedah tumor dalam mengatasi risiko dan efek samping selama pelayanan kemoterapi. Metode naratif digunakan untuk mengeksplorasi peran undang-undang dalam melindungi dokter bedah tumor serta memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatasi efek samping pada pelayanan kemoterapi. Analisis literatur mengenai standar praktik medis, tanggung jawab profesional, dan kasus hukum yang relevan digunakan untuk menyusun pandangan komprehensif mengenai perlindungan hukum ini. Hasil penelitian menyoroti perlunya dokumentasi yang teliti mengenai prosedur, risiko, dan persetujuan pasien sebelum melakukan kemoterapi. Selain itu, perlindungan hukum juga bergantung pada pemenuhan standar praktik medis yang berlaku serta komunikasi yang efektif antara dokter bedah tumor dan pasien. Kesimpulannya, dokter bedah tumor perlu memahami implikasi hukum dari praktik medis mereka, termasuk dalam konteks pelayanan kemoterapi. Dengan demikian, penggunaan metode naratif dalam penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi dokter bedah tumor untuk melindungi diri mereka sendiri dan memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas bagi pasien kanker payudara.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Dokter, Kemoterapi, Kanker.

ABSTRACT

Legal protection for tumor surgeons in facing chemotherapy side effects in breast cancer patients is essential in contemporary medical practice. This study employs a narrative method and legal approach to explore the legal protection available to tumor surgeons in addressing risks and side effects during chemotherapy services. The narrative method is used to explore the role of the law in protecting tumor surgeons and providing a clear framework for addressing side effects in chemotherapy services. Literature analysis regarding medical practice standards, professional responsibilities, and relevant legal cases are used to formulate a comprehensive view of this legal protection. The research highlights the need for meticulous documentation of procedures, risks, and patient consent before undergoing chemotherapy. Additionally, legal protection also depends on adherence to applicable medical practice standards and effective communication between tumor surgeons and patients. In conclusion, tumor surgeons need to understand the legal implications of their medical practices, including in the context of chemotherapy services. Thus, the use of narrative methods in this study provides valuable insights for tumor surgeons to protect themselves and provide safe and quality services to breast cancer patients.

Keywords: Protection, Law, Surgeon, Chemotherapy, Cancer.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur. Dalam upaya mencapai cita-cita tersebut, kesehatan menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sebagai hak asasi

manusia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan sistem kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik serta sehat, serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Hak ini menuntut pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung setiap individu dalam menjalani kehidupan yang sehat, melalui penyediaan sarana kesehatan yang memadai dan terjangkau. Negara juga bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak bagi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi dokter bedah tumor terhadap efek samping dalam pelayanan kemoterapi kanker payudara menjadi hal yang penting dalam konteks praktek kedokteran. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan hukum yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia. Dalam hal ini, dokter bedah tumor berperan sentral dalam menghadapi dan mengelola efek samping yang mungkin terjadi selama proses kemoterapi bagi pasien kanker payudara. Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah tanggung jawab etis dan moral yang tinggi yang harus dimiliki oleh dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dokter bedah tumor tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan operasi, tetapi juga harus mampu memahami dan mengelola efek samping yang timbul akibat prosedur kemoterapi, yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan keselamatan pasien.

Namun, dalam prakteknya, dokter bedah tumor sering kali menghadapi tantangan hukum terkait efek samping yang mungkin timbul pada pasien kanker payudara setelah menjalani kemoterapi. Meskipun bertindak sesuai dengan standar medis yang berlaku, dokter bedah tumor masih rentan terhadap tuntutan hukum jika pasien mengalami efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum yang mengatur praktik kedokteran, termasuk tanggung jawab dokter terhadap efek samping kemoterapi, sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk melindungi dokter bedah tumor dari risiko litigasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dalam proses pengobatan kanker payudara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Dokter Bedah Tumor Dalam Menjaga Kewaspadaan Hukum Terhadap Efek Samping Kemoterapi Pada Pasien Kanker Payudara

Profesi kedokteran menurut Hipocrates merupakan gabungan atau perpaduan antara pengetahuan dan seni (*science and art*). Seperti dalam melakukan diagnosis merupakan seni tersendiri bagi dokter, karena setelah mendengar keluhan pasien, dokter akan melakukan imajinasi dan melakukan pengamatan seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalamannya yang telah diterimanya selama ini menjadi dasar melakukan diagnosa terhadap penyakit pasien, diharapkan diagnosisnya mendekati kebenaran.

Dalam menjalankan tugasnya, dokter harus mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah, yang berarti praktik kedokteran harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan teknologi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman serta mengikuti etika profesi. Dokter juga harus memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat, yang berarti bahwa praktek kedokteran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, atau status sosial. Praktik kedokteran juga harus dilandasi oleh prinsip keadilan, yang menuntut pelayanan yang merata dengan biaya yang terjangkau dan kualitas yang baik, serta

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, tujuan utama praktik kedokteran adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pasien, yang berarti bahwa praktek kedokteran harus bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien secara optimal sambil memperhatikan keselamatan dan perlindungan mereka.

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap dokter dalam menjalankan tugas mereka dan menghadapi masalah hukum terkait dugaan malpraktek tercantum dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran berhak mendapatkan perlindungan hukum selama tugas mereka dilakukan sesuai dengan standar profesi dan prosedur profesional yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk memperoleh imbalan dan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas sesuai dengan bidang profesinya.

Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah/low-income and middle-income countries (LMCs), dengan pendapatan per kapita di bawah 4.000 dolar Amerika, memiliki anggaran kesehatan kurang dari 3,5%. Barulah pada tahun 2016, anggaran ini ditingkatkan menjadi 5%. Hal ini berbeda dengan negara maju yang anggaran kesehatannya selalu melebihi 5%. Sebagai contoh, anggaran kesehatan Amerika Serikat adalah sebesar 25-28% pada tahun 2013-2017. Dengan anggaran yang tidak besar, saat ini Indonesia tengah menghadapi fenomena "double burden of disease", di mana angka penyakit menular masih banyak, ditambah dengan peningkatan angka penyakit tidak menular. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, mencatat angka untuk penyakit tidak menular, termasuk kanker, adalah sebesar 60%.

Dalam dunia Medis Penyakit kanker masih menjadi salah satu penyakit yang menduduki posisi tertinggi dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik berdasarkan jumlah kasus maupun berdasarkan penyerapan biaya terbesar .

Kanker payudara merupakan kanker yang berasal dari epitel duktus (85%) dan lobulus (15%) dalam jaringan kelenjar payudara. Menurut data dari GLOBOCAN 2020, kanker payudara merupakan kanker yang paling sering di seluruh dunia baik pada wanita juga pada semua jenis kelamin.

Sementara itu, berdasarkan biaya pelayanan kesehatan, kasus kanker payudara juga menduduki posisi teratas dalam pemanfaatan biaya diikuti kasus kanker organ pencernaan dan kanker reproduksi wanita. Dengan banyaknya jumlah kasus kanker yang terjadi di masyarakat, diharapkan seluruh fasilitas bersinergi dalam meningkatkan pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Penatalaksanaan kanker terbaru yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti intensitas perawatan yang lebih besar, di mana saat ini lebih banyak pasien yang menderita kanker sekarang dirawat dengan lebih banyak jenis obat-obatan dan tidak jarang untuk jangka waktu yang lebih lama.

Dokter bedah tumor menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga kewaspadaan hukum terhadap efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara. Salah satunya adalah kompleksitas prosedur hukum yang terkait dengan pelayanan kemoterapi. Dokter perlu memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya setiap aspek hukum yang berlaku, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan pasien sebelum melakukan kemoterapi. Selain itu, prosedur hukum yang berubah dan berkembang dapat menjadi tantangan tersendiri bagi dokter bedah tumor, mengharuskannya untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan dan regulasi terkini dalam praktik kedokteran. Selain itu, dokter juga dihadapkan pada tekanan yang meningkat dari tuntutan hukum. Pasien atau

keluarga pasien yang mengalami efek samping kemoterapi sering kali mencari tanggung jawab dan mencari ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dokter bedah tumor harus memiliki kehati-hatian ekstra dalam memberikan informasi kepada pasien tentang risiko dan manfaat kemoterapi, serta memastikan bahwa persetujuan pasien dicatat secara jelas dan lengkap. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum yang mungkin timbul.

Dokter bedah tumor juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola komunikasi dengan pasien dan keluarga mereka terkait efek samping kemoterapi. Mengingat, tingginya kebutuhan pasien kanker payudara terhadap terapi komplementer, diharapkan dokter maupun perawat mampu melakukan pendekatan secara holistik (bio, psiko, sosio, kultural, spiritual) kepada pasien dalam penanganan penggunaan terapi. Secara khusus, dokter bekerja sangat dekat dengan klien mereka dan berada dalam posisi mengenali titik pandang klien. Oleh karena itu, diharapkan dokter mampu menentukan terapi medis alternatif atau komplementer mana yang lebih sesuai dengan kepercayaan dan menawarkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien kanker payudara.

Mereka perlu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan empati, sehingga pasien dan keluarganya dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang perawatan yang mereka terima. Ketidakhahaman atau ketidaksesuaian dalam komunikasi dapat menyebabkan konflik atau ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat berujung pada masalah hukum. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, dokter bedah tumor perlu memperkuat pemahaman mereka tentang aspek hukum dalam praktik kedokteran, secara khusus terkait dengan pelayanan kemoterapi pada pasien kanker payudara. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman tentang regulasi hukum, kebijakan praktik medis yang relevan, serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya secara efektif.

Perlindungan hukum bagi dokter diatur dalam beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK). Beberapa aspek perlindungan hukum yang relevan termasuk dasar hukum yang mengatur:

1. Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa tindakan dokter dapat dianggap sebagai tindak pidana jika terbukti adanya niat jahat. Dokter diwajibkan untuk selalu berupaya sebaik mungkin dalam memberikan perawatan kepada pasien, dengan setiap tindakan sesuai dengan standar profesi kedokteran.
2. Pasal 24 Ayat (1), serta Pasal 27 Ayat (1) UU Kesehatan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran yang harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika, moral, keahlian, serta kewenangan yang terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
3. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.

Selain itu, pelanggaran disiplin dokter ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Ini mencakup tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moral profesi kedokteran. Prinsip perlindungan terhadap pasien juga berlaku, dimana dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien yang mereka ketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPK dan peraturan terkait memberikan kerangka hukum yang melindungi dokter dalam menjalankan tugas profesinya dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Perkembangan Keahlian Bedah Onkologi di Indonesia adalah "pengembangan" salah satu segmen bedah umum, yaitu bedah onkologi sehingga ahli bedah onkologi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bedah umum, dan berperan sebagai "Konsultan Bedah

Onkologi". Dengan demikian, harus dibedakan istilah yang muncul, seperti Bedah Onkologi, Onkologi Bedah, dan Bedah Umum.

Dalam bidang medis, onkologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang menangani diagnosis dan pengobatan penyakit kanker. Salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi kanker adalah melalui tindakan bedah onkologi.

Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis bedah onkologi yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Onkologi, yang berarti massa, atau tumor, dan akhiran "-logi", yang berarti "studi tentang") adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan tumor (kanker). Seorang profesional medis yang praktik onkologi adalah seorang ahli onkologi. Onkologi adalah sub-bidang medis yang mempelajari dan merawat kanker. Dokter yang mendalami onkologi disebut onkolog. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani: onkos (ovkos), yang berarti massa atau tumor dan akhiran -ology, yang berarti "mempelajari".

Onkologi adalah berkaitan dengan:

1. Diagnosis kanker apapun dalam diri seseorang,
2. Terapi (misalnya, pembedahan, kemoterapi, radioterapi dan modalitas lainnya).
3. Tindak lanjut dari pasien kanker setelah pengobatan berhasil.
4. Perawatan paliatif pasien dengan keganasan terminal.
5. Pertanyaan seputar etika perawatan kanker

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter bedah tumor terkait kewaspadaan hukum dan efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara:

Pertama, dalam mendiagnosis kanker, dokter spesialis onkologi menggunakan berbagai metode seperti pemeriksaan fisik, tes darah, tes urine, pencitraan medis, dan biopsi untuk mengetahui perkembangan sel kanker dalam tubuh. Kedua, dalam mengatasi kanker, dokter spesialis onkologi menentukan metode tindakan dan penanganan yang sesuai setelah pasien didiagnosis mengidap kanker. Faktor-faktor seperti jenis dan lokasi kanker juga menjadi pertimbangan. Selain itu, pemberian obat penghilang rasa sakit dan obat pereda mual diberikan untuk mengurangi efek samping selama penanganan kanker. Ketiga, dalam mencegah kanker kambuh, dokter spesialis onkologi tidak hanya bertugas pada pengangkatan tumor. Mereka juga harus mengawasi pengobatan pasien dan mencegah munculnya efek samping. Pasien kanker direkomendasikan untuk melakukan kontrol berkala guna mengantisipasi kemungkinan munculnya kanker kembali dalam tubuh.

Penyakit kanker, terutama kanker payudara, merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan jumlah kasus yang tinggi dan biaya pelayanan kesehatan yang besar. Dokter bedah tumor menghadapi tantangan dalam menjaga kewaspadaan hukum terhadap efek samping kemoterapi dan komunikasi dengan pasien. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang peraturan hukum dan komunikasi yang efektif, dokter dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi pasien kanker payudara. Dukungan dari Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) dan aspek perlindungan hukum lainnya sangat penting dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara berlandaskan hukum, menetapkan tujuan untuk menjadikan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, dengan kesehatan sebagai bagian penting yang harus dipenuhi sebagai hak asasi manusia. Pemerintah berkewajiban memberikan upaya kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan berkualitas dan terjangkau, sesuai dengan UUD 1945. Perlindungan hukum bagi dokter bedah tumor dalam menghadapi efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara menjadi penting dalam praktik kedokteran. Landasan hukum dari UU Praktik Kedokteran memberikan dasar yang

mengatur tanggung jawab etis dan moral dokter, serta hak-hak dan perlindungan hukum mereka. Dokter bedah tumor menghadapi tantangan dalam mengelola efek samping kemoterapi dan komunikasi dengan pasien, namun dengan pemahaman yang baik tentang peraturan hukum dan komunikasi yang efektif, mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi pasien kanker payudara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dimiyati Achmad, Sonar Soni Panigoro, Samuel J Haryono. Panduan Tatalaksana Kanker Payudara. PERABOI, 2023.

Farida Briani Sobri. Manajemen Terkini Kanker Payudara. 2 ed. Sagung Seto, 2018.

Prof. DrR. Dr. I.B. Tjakra Wibawa Manuaba, M.P.H., Sp.B(K)Onk. Panduan Penatalaksanaan Kanker Solid. Sagung Seto, 2010.

Setiyaningrum, Erna. Onkologie. Hno. Vol. 65, 2017. <https://doi.org/10.1007/s00106-017-0399-8>.

Jurnal

Andi Ervin Novara Jaya, Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Nurul Widhanita Y. Badilla, dan Rudini Hasyim Rado. “Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 679–90. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51747>.

Rahayuwati, Laili, Kusman Ibrahim, dan Maria Komariah. “Pilihan Pengobatan Pasien Kanker Payudara Masa Kemoterapi: Studi Kasus.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 2 (2017): 118–27. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i2.478>.

Ratnawati, Erna Tri Rusmala. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran.” *Jurnal Pranata* 1, no. 1 (2018): 90–101.

Wahyu Nur Chalamsah Setiawan, Ninis Nurgraheni, Mohammad Zamroni. “Perlindungan Hukum Dokter Atas Pembatasan Pengobatan Kanker Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Aturan Pembatasan Formularium Nasional.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 10 (2023): 2484–2503. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p19>.

Webpage

BPJS. “Peningkatan Layanan Pengobatan Kanker Perlu Sinergi Dan Kolaborasi Antara Semua Pihak,” n.d. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read /2022/2214/Peningkatan-Layanan-Pengobatan-Kanker-Perlu-Sinergi-dan-Kolaborasi-Semua-Pihak>.